

I.YUSUPOVTIŇ SHIĞIS SHAYIRLARI POEZIYASIN KÓRKEM AWDARIWDAĞI ÚLESİ

Ubayxanova Miywagúl
QMU doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12166768>

Dúnya jámiyetshiliginiń bahalawınsha, Shiğis ádebiyatı Batis ádebiyatı ushın “ustaz” bola alğan, óytkeni “renessans”, yaǵniy “oyanıw” dáwiri de eń áwele Shiğista bolğan. Hátte, Shiğisti ilimpán, mádeniyat, ádebiyat oshaǵı, saǵası dep bilgen. Shiğis ádebiyatınıń dúrdánaları bolğan Hafiz Sheraziy, Omar Hayyam, Nawayi, Fizuliy, Maqtımqulı hám t.b dúnya klassikleri qatarınan orın alğan. Awdarmashı sıpatında I.Yusupov Shiğistiń ullı shayırlarınıń bir qatar qosıqların awdarğan. Ásirese, Maqtımqulı hám Nawayı dóretiwshiliginen kóp ǵana lirikalıq shıǵarmaların qaraqalpaq tiline awdarğan, óz aldına kitap retinde baspadan shıǵarǵan¹. Sonday ullılardıń lirikasını awdarǵanı sebepli, olardıń filosofiyası da óziniń jeke dóretiwshiliginiń túrleniwine sebepshi bolğan.

Biz dúnyanıń maǵızımız saylanǵan,
Dúnya degen bir dóńgelek aynalǵan,
Adam- eń hasıl tas dúri - gáwhardúr,
Sol bir dóńgeleкке mıqlap baylanǵan².

Bul qosıq qatarların I.Yusupov Omar Hayyamniń dóretiwshiliginen awdarma islegen. Sonday-aq, T.Jumamuratov ta Omar Hayyamniń áyne usı rubayısın awdarǵan:

Dúnyanıń maqsetli gáwhár tasımız,
Aqıldıń kóziniń aq qarasımız,
Jáhándi dóńgelek saqiyna desek,
Áne sonıń jalt-jult etken qası - biz³.

Qosıqtıń strukturalıq jaǵına baha beretuǵın bolsaq, biziń oyımızsha T.Jumamuratovtıń awdarması tabıslı shıqqan. Sonday-aq, oqılıwı jaǵınan da ádewir jeńil, onıń tiykarǵı sebebi, T.Jumamuratov Omar Hayyamniń derlik kópshilik rubayılardıń qaraqalpaq tiline awdarǵanı, avtordıń ruwxıy jolın, ómirin kóp úyrengen, rubayılardı original parsı tilinen awdarǵan hám awdarmasını arnawlı kitap retinde baspadan shıǵarǵan. Avtordıń bir yamasa eki qosıǵın awdarma islewden góre, onıń pútin dóretiwshiligi menen tanıs bolıp, bir dúrkin shıǵarmaların awdarǵan awdarmashıda kóbirek jetiskenlik boladı. Degen menen I.Yusupovtıń awdarmaları da Shiğistiń koloritin berip, onı mazmunı jaǵınan tutastıra alğan.

Joqarıdaǵı awdarmalardı oqıp otırıp, onda ideyanıń birligi, biraq eki túrli forma menen jetkerip bergenin kóremiz. Hár eki awdarmada da insannıń avtor tárepinen joqarı bahalanǵanın, eki awdarmashı shayırdı da mazmun hám ideyanı saqlap beriwge tırısqańın sezemiz. Biraq, T.Jumamuratovtıń awdarma sheberligi, bir pát penen oqılıp, oqıwshılardıń dál túsiniwi múmkin ekenin moyınlawımız kerek. Óytkeni, T.Jumamuratov haqıyqat improvizator shayırdı bolǵanlıqtan qosıqtıń jaydarı hám muzikalılıǵına úlken dıqqat awdaradı. Mısalı, tómenдеgi awdarǵan rubayısı da pikirimizdi tastıyqlaydı:

Men dúnyanıń shayırdı tapdım tolısın,
Men ketkende sáwle artpas ol ushın.

¹Омар Хаййам. Рубайылар. Нөкис, «Қарақалпақстан». 1980.

² Юсупов И. Мәңги булақлар. Нөкис, «Қарақалпақстан». 4-бет.

³Омар Хаййам. Рубайылар. Нөкис, «Қарақалпақстан». 1980. 12-бет.

Ne sebepten tuwılamız, ketemiz,
Heshkim aytıp bergen emes sol isin⁴.

Al, I.Yusupov awdarmasında :

Men dúnyağa kelgen menen toldı ma dúnya?

Men ketemen, ketken menen sorlı ma dúnya?

Topıraqtan shıgıp, jáne nege topıraq bolaman,

Túsindirer adam sende boldı ma dúnya?⁵

T.Jumamuratov awdarmasında ortağa taslangan problemağa avtordıń ózi sheshim qabıllap, oqıwshığa tastıyqlatıp kórsete alğan, al I.Yusupov awdarmasında ritorikalıq soraw formasında berilgen, sonday-aq oqıwshığa ótkir filosofiyalıq oy saladı. I.Yusupov awdarğan rubayısında “topıraq” sózi qollanılğan, biraq T.Jumamuratov ta bul sóz qollanılmağan. Bul rubayınıń original variantın kóriw múmkinshiligin tappamız ushın, qaysı variantı sózbe-sóz awdarmağa durıs keletuǵının bile almadıq.

Hár bir tildegi erkin awdarıw dástúri sol tilge ǵana tiyisli funkciyalardı belgilengen ólshemler menen bekkemleydi hám sol boyınsha awdarmashınıń baǵdarlanıwın talap etedi⁶. Shınında da, hár xalıqtıń oqıwshısı óziniń tili boyınsha qabıl etilgen hám sol tilge túsinikli bolǵan normalar boyınsha oqıwdı abzal biledi. Biz bilgen sillabikalıq, metrikalıq, tonikalıq hám t.b. ólshemler bar hám olardıń hár biri ózine tánlikke iye. Shıǵıs ádebiyatı poeziyası aruz ólshemine tiykarlangan, biraq qaraqalpaq oqıwshısına aruz ólshemine salınǵan shıǵarmalardı oqıw ádewir qıyınshılıqlarǵa alıp keledi. Mine usınday jaǵdaylarda da awdarmashıdan úlken sabır, bilim hám talant talap etiledi. Omar Hayyamnıń rubaylarınıń T.Jumamuratov hám I.Yusupov awdarmaları mısasında salıstıra otırıp, awdarmanıń poetikalıq sheberlik dárejesine kóterilgenin ańladıq:

Tulǵası bolmaspan men bul dúnyanıń,

Jular bir kún ájel ómir urqanıń,

Topıraǵımnan sonda gúze soǵılar,

Hár sharap quyǵanda tiriler janım⁷.

(I.Yusupov awdarması)

Ájel kelip, julqıp ursa netermen,

Talqanlanıp, bul dúnyadan ótermen,

Meniń topıraǵımnan gúze soǵılar,

Sharap tiyse bálkim turıp ketermen⁸.

(T.Jumamuratov awdarması)

Forması jaǵınan eki awdarmada birgelkili uyqasta berilgen, mazmunı jaǵınan da derlik birdey, biraq sóz saplaw sheberligi menen eki awdarmashı da parıqlanıp tur. Qosıqtıń sońǵı qatarındaǵı “**Hár sharap quyǵanda tiriler janım**” degen I.Yusupov variantı T.Jumamuratovtıń “**Sharap tiyse bálkim turıp ketermen**” degen awdarmasınan góre batıllaw, tásirilew etip awdarılǵanlıǵın ańlaymız. Tómendegi awdarmanı oqıp otırıp, qaysı

⁴ Omar Хаййам. Рубайылар. Нөкис, «Қарақалпақстан». 1980. 7-бет.

⁵ Юсупов И. Мәңги булақлар. Нөкис, «Қарақалпақстан». 4-бет.

⁶ В.Иванов. О языковых причинах трудностей перевода художественного текста. Поэтика перевода : сб. ст. / [сост. С. Гончаренко]. - М. : Радуга, 1988. - С. 69-87.

⁷ Юсупов И. Мәңги булақлар. Нөкис, «Қарақалпақстан». 5-бет.

⁸ Omar Хаййам. Рубайылар. Нөкис, «Қарақалпақстан». 1980. 34-бет.

awdarmashınıń awdarmasın saylawdı, bahalawdı bilmey qalasız. Hám I.Yusupov hám T.Jumamuratovtıń awdarması tásirli anıq, oqıwshı qáwimine dál túsiniikli bolıp jetip barǵan.

Jer nanińdı tilemeseń basqadan,
Bolsa ústińde kún túspestey baspanań,
Xoja da bolmasań, qul da bolmasań,
Sol kúnińe shúkirlilik qıl háy adam⁹.

(I.Yusupov awdarması)

Hárkimniń bar bolsa jemegi ası,
Kiyimege kiyimi, úyi-uyası,
Birewdi qul etpey, ózi qul bolmay,
Júrse mine úlken baxıt dúnyası¹⁰.

(T.Jumamuratov awdarması)

Bul rubayılardı oqıp otırıp qaraqalpaq oqıwshısına Omar Hayyamdı haqıqiy mániste tanıw imkaniyatı jaratılǵan bolsa, ekinshi jaǵınan qaraqalpaq ádebiyatı hám awdarmashılıǵınıń bayıwına úles qosılǵanın kóremiz. Usınday sapalı awdarmalardıń kóbeyiwi, awdarma salasınıń basqa qońsilas hám shet el ádebiyatındaǵıday joqarı basqıshlarǵa kóteriliwine de alıp keletuǵına isenim payda boladı.

Qosıqtıń muzikalılıǵı, onıń ırǵaǵında ǵana emes, al mánisi hám ırǵaǵınıń óz-ara qatnasında¹¹. Tómendegi Omar Hayyamnan islengen jáne bir awdarmada tek awdarılǵan rubayınıń mánisine ǵana emes, al mánis júklengen sózlerge de itibar qarattıq. I.Yusupov awdarmasında “dúnya” (etimologiyalıq jaqtan arab tilinen alınǵan) sózi 5 márte qaytalanǵan, al T.Jumamuratovta bolsa “jáhán” (etimologiyalıq jaqtan parsı tilinen alınǵan) sózi 3 márte qaytalanǵan. T.Jumamuratovtıń parsı, yaǵniy Omar Hayyam ózi dóretken original tilden awdarma islengenin awdarılǵan konteksten de bayqawımızǵa boladı. Bul menen I.Yusupov awdarması ázzi dep bahalamaymız, kerisinshe I.Yusupov awdarmashi sıpatında da kórkem tekssti durıs túsiniip, oǵan muzikalıq ırǵaq bere alǵan.

Biz **dúnyadan** ketken menen **dúnyaǵa** bir pul,
Jerden izimiz óshken menen **dúnyaǵa** bir pul,
Dúnya turdı hám turadı biz bolmasaқта,
Jer astına biz túsken menen **dúnyaǵa** bir pul¹².

(I.Yusupov awdarması)

Biz joǵalsaq, qayǵırmaydı nur **jáhán**,
Ataq-belgi qaldırmaydı gúl **jáhán**,
Biz barda da tolǵan emes kemtigi,
Biz ólgenge mayrılmaydı bul **jáhán**¹³.

(T.Jumamuratov awdarması)

⁹Юсупов И. Мэнги булақлар. Нөкис, «Қарақалпақстан». 5-бет.

¹⁰ Омар Хаййам. Рубайылар. Нөкис, «Қарақалпақстан». 1980. 34-бет.

¹¹ Пастернак Б. Заметки переводчика. –Лит. Россия, 1965, №13 (117), с.18.

¹²Юсупов И. Мэнги булақлар. Нөкис, «Қарақалпақстан». 4-бет.

¹³ Омар Хаййам. Рубайылар. Нөкис, «Қарақалпақстан». 1980. 59-бет.

Túp nusqadağı ólsheminde ritmikalıq ekvivalent (ırǵaqlı úylesim) tapqan menen sonday tillik sheklewlerdi yadta saqlaw kerek, awdarmanı originaldıń dál ózindey etip jetkeriw ulıwma múmkin emes¹⁴.

Kórkem awdarma islew ańsat pa? Kórkem awdarma degenimiz ne? Ne ushın awdarmashılar awdarma islengen kórkem shıǵarmanı qayta awdaradı? Kórkem awdarma teksti túp nusqa menen qanday baylanısqa iye? Ne ushın bir teksten islengen awdarmalar hár túrli bolıp keledi? Awdarmashıǵa hám islengen awdarmaǵa iseniwge bolama? Oqıwshı negizinde awdarılǵan tekstten neni oqıydı?

Joqarıdağı hám basqa da tolıp atırǵan sorawlar izertlewshiler, ámeliyatshi awdarmashılar hám kórkem tekstti oqıp beriwshiler aldında búgingi kúnde de sheshimin tappaǵan sorawlar bolıp qaldı, sebebi kórkem awdarma - (keńirek aytqanda ulıwma awdarma) mádeniy hám ádebiy baylanıslar arasındaqı máseleni dóretiwshilik penen sheshiwde quramalı hám ele tolıq juwabı tabılmapan túsinik kategoriyasına kiredi. Kórkem awdarma boyınsha awdarmalardıń kópshilik bólegi ulıwmalasqan túsinik beredi, yaǵniy: awdarma - bul ilimdi hám kórkem ónerdiń tábiyiy birikpesi¹⁵. Demek, awdarmashı hám ilimi kúshli hám kórkem ónerdi jaqsı túsiniw kerek, ańlay alıw kerek. I.Yusupovtıń awdarǵan awdarmaların tallay otırıp, onıń awdarma islew sheberligine hám sóz baylıǵınıń oǵada keń ekenligin bilip aldıq.

References:

1.

INNOVATIVE
ACADEMY

¹⁴ В.Иванов. О языковых причинах трудностей перевода художественного текста. Поэтика перевода : сб. ст. / [сост. С. Гончаренко]. - М. : Радуга, 1988. - С. 69-87.

¹⁵ Казакова Т. Художественный перевод Теория и практика. «Инъязиздат» Санкт-Петербург 2006 3- бет